

Loros y pericos en la ciudad de San Luis Potosí

José R. Tinajero Hernández
Sadoth Vázquez-Mendoza

Instituto de Investigación de Zonas Desérticas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí

Palabras clave

aves, biodiversidad urbana, especies exóticas, invasoras, psitácidos

Loro cachetes amarillos (*Amazona autumnalis*) observado el 23 de marzo de 2023 en el Barrio de Santiago en el centro de la ciudad de San Luis Potosí. Fotografía: J.R. Tinajero

Resumen

Loros, pericos y guacamayas pertenecen al grupo de aves psitácidas. Son aves carismáticas muy apreciadas como animales de compañía, que suelen ser mantenidas en cautiverio y proceden de diversas regiones del país o han sido importadas comercialmente. En áreas urbanas es frecuente que escapen accidentalmente logrando, en algunos casos, sobrevivir y prosperar en dichos entornos. Entre 2020 y 2025 documentamos la presencia de seis especies de psitácidos en la ciudad de San Luis Potosí, México: el perico monje argentino (*Myiopsitta monachus*), el perico frente naranja (*Eupsittula canicularis*), el perico mexicano (*Psittacara holochlorus*), el loro corona lila (*Amazona finschi*), el loro cachetes amarillos (*Amazona autumnalis*) y el loro cabeza amarilla (*Amazona oratrix*). Aunque es agradable observarlas en libertad, su presencia fuera de su distribución natural puede generar diversos problemas ambientales: competencia con especies nativas, introducción de patógenos, transmisión de enfermedades y otros impactos ecológicos. Por lo que monitorear las poblaciones de estas aves cobra relevancia para la conservación de la avifauna urbana y de las propias especies de psitácidos mexicanos.

Los loros, pericos y guacamayas (psitácidos) nos han cautivado desde tiempos ancestrales. En nuestro país, muchas culturas prehispánicas como mexicas y huastecos, ya los valoraban como mascotas, comerciaban con sus plumas e incluso tenían criaderos de guacamayas, como lo demuestran los hallazgos para la cultura Casas Grandes en Paquimé, Chihuahua

(Schwartz *et al.* 2023). Actualmente, estas aves siguen siendo apreciadas, pero sus poblaciones enfrentan diversas amenazas: la pérdida de hábitat y el comercio ilegal, principalmente, colocando a la mayoría de las especies en alguna categoría de riesgo a nivel mundial.

En México, 10 de las 22 especies nativas de psitácidos están consideradas en la categoría de peligro de extinción: seis especies de loros (cinco del género *Amazona*; una de *Pyricalia*), dos de guacamayas (*Ara militaris* y *A. macao*), dos de cotorras (*Rhynchopsitta pachyrhyncha* y *R. terresi*) (SEMARNAT 2010; Hernández-Guzmán *et al.* 2023). Paradójicamente, mientras las poblaciones silvestres disminuyen, algunas especies de estas aves aprovechan los recursos que ofrecen las ciudades, logrando persistir y reproducirse. Algunas empiezan a colonizar diversas ciudades en nuestro país como la Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Saltillo y Monterrey (Gómez-Garza 2014).

En la ciudad de San Luis Potosí, investigaciones previas habían reportado la presencia de tres especies de estas aves: el perico frente naranja (*Eupsittula canicularis*), el loro cachetes amarillos (*Amazona autumnalis*) y el loro cabeza amarilla (*Amazona oratrix*); registros atribuidos a ejemplares escapados o liberados de cautiverio (Ramírez-Albores y Chapa-Vargas 2015). En este trabajo, no solo confirmamos su presencia en la ciudad, sino que sumamos tres especies más y registramos por primera vez para el estado de San Luis Potosí al loro corona lila (*Amazona finschi*).

Censo urbano: métodos para registrar aves en la ciudad

Los registros de este estudio proceden de diferentes estrategias metodológicas realizadas por los autores entre 2020 y 2025.

- 1. Avistamientos ocasionales:** consisten de registros casuales realizados en distintos puntos de la ciudad. En este estudio, consideramos un registro ocasional la detección fortuita de individuos durante actividades cotidianas no orientadas a la observación de aves (por ejemplo, traslados urbanos, actividades domésticas o escolares), sin un esfuerzo de búsqueda sistemático.
- 2. Puntos fijos:** son muestreos realizados por uno o dos observadores (los autores), quienes, en un punto geográfico definido registran e identifican las especies de aves observadas o escuchadas durante 15 minutos (Ralph *et al.* 1995).
- 3. Seguimiento de nidos:** este monitoreo de nidos se realizó específicamente para el perico monje, mediante la localización y seguimiento de sitios de anidación detectados directamente por los autores en distintos puntos de la ciudad. Los conteos fueron realizados en el otoño de 2022 y primavera de 2023; al atardecer cuando llegan los pericos a pernoctar, con un mínimo de tres ocasiones por sitios de anidación, para estimar el número de individuos por sitio.

En todos los casos la observación directa se realizó con ayuda de binoculares y, cuando fue posible, se fotografiaron los ejemplares. La identificación de las especies se apoyó en guías de campo especializadas.

Las seis especies de vecinos alados

Documentamos la presencia de seis especies de estas coloridas aves (Figura 1):

Figura 1. Fotografías de loros y pericos en vida libre, registrados en la ciudad de San Luis Potosí. (A) Perico monje argentino (*M. monachus*), (B) Perico frente naranja (*E. canicularis*), (C) Perico mexicano (*P. holochlorus*), (D) Loro corona lila (*A. finschi*), (E) Loro cachetes amarillos (*A. autumnalis*), (F) Loro cabeza amarilla (*A. oratrix*). Fotografías: J.R. Tinajero, excepto (F) de S. Vázquez

1. Perico monje argentino (*Myiopsitta monachus*)

Originario de Sudamérica, este perico de pecho gris es una especie invasora que se ha establecido en diversas ciudades mexicanas. En San Luis Potosí, confirmamos su reproducción al menos desde 2015, año en que el primer autor detectó nidos activos. Son aves sociales, vistas en bandadas de 6 a 12 individuos y construyen sus nidos comunales, principalmente en yucas chinas (*Yucca filifera*) y palmeras de abanico (*Washingtonia robusta*). Estimamos una población mínima de poco más de 100 individuos distribuidos en diferentes colonias de la ciudad. Se alimentan de guayaba (*Psidium guajava*), granada (*Punica granatum*), níspero (*Eriobotrya japonica*), guamúchil (*Pithecellobium dulce*), vainas de mezquite (*Neltuma* sp.), huizache (*Vachelia farnesiana*), entre otros frutos.

2. Loro cachetes amarillos (*Amazona autumnalis*)

Con una distribución natural en México, desde Tamaulipas a Yucatán y hasta Sudamérica (Howell y Web 1995), esta especie nativa parece haberse establecido en la ciudad de San Luis Potosí. Es la segunda especie más abundante en la ciudad después del perico monje, registrándose grupos de hasta 15 individuos. En la Alameda de la ciudad y en la colonia de Tequisquiapan hemos detectado nidos contruidos en palmera de abanico (*Washingtonia robusta*), sugiriendo que la población se ha establecido y puede considerarse residente. Aprovechan diversos recursos vegetales urbanos como brotes de fresno, nueces e incluso naranjas.

3. Perico mexicano (*Psittacara holochlorus*)

Esta ave, de plumaje completamente verde, es nativa de la vertiente del Golfo de México (Howell y Web 1995). Entre el 25 de junio y el 10 de septiembre de 2021, observamos frecuentemente una pareja en las áreas verdes y alrededores del Instituto de Investigación de Zonas Desérticas (IIZD). Posteriormente en agosto de 2025 fue observado un individuo alimentándose de frutos de guamúchil y brotes de eucalipto. Su baja frecuencia sugiere que se trata de ejemplares liberados o escapados de cautiverio y que no han logrado establecer poblaciones numerosas en la ciudad.

4. Perico frente naranja (*Eupsittula canicularis*)

Especie nativa de México, se distribuye en la vertiente del Pacífico desde Sinaloa hasta Costa Rica. El 11 de abril de 2021, observamos un individuo perchado y vocalizando sobre una jacaranda (*Jacaranda mimosifolia*) en el camellón de la avenida Nereo Rodríguez Barragán, Col. del Valle (22°09'13"N; 101°00'22"O). También observamos y fue fotografiado un individuo el 11 de noviembre de 2022 alimentándose de frutos de níspero; así como otro ejemplar el 14 de mayo de 2024, ambos en el campus del IIZD. Los escasos registros hacen suponer individuos escapados de cautiverio.

5. Loro cabeza amarilla (*Amazona oratrix*)

Un individuo de esta especie catalogada como en grave peligro de extinción en vida silvestre, fue observado el 16 de mayo de 2021, acompañando a un grupo de loros cachetes amarillos. Su único registro refuerza la hipótesis, al igual que en el caso anterior, de un escape de cautiverio.

6. Loro corona lila (*Amazona finschii*)

Este es un hallazgo notable, ya que esta especie endémica de la costa del Pacífico (Howell y Web 1995), es el primer registro para el estado de San Luis Potosí. Un individuo fue visto el 22 y 23 de marzo de 2023 en el Barrio de Santiago (22°09'25" N; 100° 58' 48.4" O) alimentándose de frutos de laurel de la India (*Ficus microcarpa*) en compañía de varios loros cachetes amarillos. Su presencia también se atribuye a un escape de cautiverio.

¿Por qué están en la ciudad?

El origen de la presencia de estas aves en la ciudad es multicausal: el tráfico ilegal y la tenencia irresponsable de mascotas provocan escapes o liberaciones intencionales, mientras que la tolerancia y la flexibilidad conductual de estas especies les permiten, en muchos casos, sobrevivir y aprovechar los recursos urbanos.

Nuestras observaciones sugieren que solo dos especies se han establecido con éxito en la ciudad de San Luis Potosí: el perico monje argentino, debido a su carácter invasor, y el loro cachetes amarillos, que ha encontrado, en el arbolado urbano, los recursos necesarios para alimentarse, reproducirse y anidar con éxito. Las otras cuatro especies aparentemente no han logrado establecerse debido posiblemente a la dificultad para encontrar pareja, sitios de anidación y/o alimento adecuado o bien por presiones de competencia con otras especies de aves. También influyen factores de depredación, particularmente por animales domésticos como los gatos —tanto ferales, que viven en libertad, como domésticos, que salen de casa— que, aun estando bien alimentados, atacan a los adultos o depredan los nidos.

Es importante considerar que como los ecosistemas urbanos continúan en expansión, pueden ser importantes, como refugio o zonas de paso, para muchas especies, principalmente de aves. Sin embargo, cuando los psitácidos, como ocurre con otras aves, aparecen en áreas fuera de su distribución natural, pueden generar impactos ecológicos graves: competir con las especies nativas por alimento y espacio, depredar animales de la fauna nativa o incluso transmitir enfermedades. El monitoreo permite identificar si las poblaciones de loros y pericos están creciendo o expandiéndose. La detección temprana facilita llevar a cabo acciones de control, evaluar riesgos sanitarios y establecer protocolos de prevención. Lo anterior, hace necesario impulsar y/o continuar el monitoreo y estudio de las poblaciones urbanas de estas aves. Son sin duda ejemplares bellos y muy llamativos, pero no debemos olvidar que cuando se trata de especies exóticas o invasoras, pueden afectar negativamente a las especies locales.

Literatura citada:

- Gómez-Garza MA. 2014. *Loros de México Historia Natural*. SEMARNAT, PROFEPA, Miguel Ángel Porrúa.
- Hernández-Guzmán KM, Escalante Pliego BP, González-Rebeles C. 2023. Tráfico ilegal de Psitácidos en México. *Ciencia*, 74:52-61.
- Howell SN, Webb S. 1995. *A guide to the birds of Mexico and northern Central America*. Oxford University Press.
- Ralph CJ, Saber JR, Droege S. 1995. *Monitoring bird populations by point counts. General Technical Report PSW-GTR-149*. USDA Forest Service, Pacific Southwest Research Station.
- Ramírez-Albores JE, Chapa-Vargas L. 2015. Presence of exotic birds in San Luis Potosi city, Mexican Plateau. *Revista BioCiencias*, 3:132-143.
- Schwartz CW, Punzo JL, Nelson BA. 2023. Pájaros de fuego. La cría de las guacamayas rojas en el norte prehispánico. *Arqueología Mexicana*, 182:61-65.
- SEMARNAT. 2010. Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental - Especies nativas de México de flora y fauna silvestres - Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio - Lista de especies en riesgo. Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 2010.

¿Quiénes escriben?

José Tinajero Hernández es Doctor en Ciencias en el Uso, Manejo y Preservación de los Recursos Naturales por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste SC. Investiga diversos aspectos ecológicos de aves como: uso de hábitat, condición de salud, biología reproductiva, parásitos, entre otros. Actualmente es Técnico académico en el Instituto de Investigación de Zonas Desérticas, UASLP.

Contacto: jose.tinajero@uaslp.mx

Sadoth Vázquez Mendoza es Biólogo y Doctor en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales por el IPN. Actualmente es posdoctorante del Instituto de Investigación de Zonas Desérticas de la UASLP. Sus líneas de trabajo son los macromicetos y la biodiversidad urbana. Ha colaborado en los estudios técnicos para los decretos de Áreas Naturales Protegidas en San Luis Potosí y Puebla.

Contacto: savazq70@hotmail.com